

“YOQILG‘I SIYOSATI” ZARURIYATI VA XUSUSIYATLARI

Umurzakova .M.N.

O‘zMU “Makroiqtisodiyot” kafedrası dosent v.b PhD

Axmatov Sh.T

O‘zMU “Makroiqtisodiyot” kafedrası magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019623>

Jahon hamjamiyatining hozirgi bosqichda samarali rivojlanishining asosini yoqilgi-energetika majmuasi korxonalarining barqaror rivojlanishini tashkil qiladi. Yoqilgi-energetika majmuasi korxonalari sayyoraning soni tobora oshib boruvchi aholisini energetik resurslar bilan hamda YAIM o‘rtacha yillik 3,5-4% hajmida o‘shish suratlariga ega jahon iqtisodiyotining o‘shishini ta‘minlashi kerak, bu esa dunyo bo‘yicha 2030-yilga kelib energiya iste‘molining 1,3-1,5 marotaba o‘shishiga olib keladi. Jahon energetika agentligining barqaror rivojlanish senariysida jahon energiya balansida ko‘mir iste‘mol qilish ulushi 2017-yilga qaraganda 2040-yilga kelib 60% ga, neft iste‘moli 71% gacha qisqaradi, tabiiy gaz iste‘moli esa 10% o‘sadi, shuningdek AES energiyasining ulushi 88%, GES 50%ga, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi 220% oshishi belgilangan.

Yoqilg‘i siyosati korxonalarining barqaror rivojlanishini tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirish muammolariga o‘z vaqtida A. Ansoff, D. Aaker, Ed.Dj. Dolan, P. Druker, B. Karlof, M. Meskon, T. Piters, R.Uotermen, A. Tompson kabi ko‘plab xorijiy olimlar tomonidan e‘tibor qaratilgan.

Mustaqil Hamdo‘stlik Mamlakatlarida yoqilg‘i-energetika siyosati barqaror iqtisodiy rivojlanish muammolari V.M.Arhipov, E.V.Joglina, G.B.Kleyner, V.V.Kovalev, R.V.Marushkov, B.A.Rayzberg, L.S.Sosnenko, I.V.Bryanseva, B.V.Prikin, G.X.Biryukov, D.V.Damayev, T.V.Kolosova va boshqalarning ilmiy ishlarida ko‘rib chiqilgan.

«Yashil iqtisodiyot» asosida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning nazariy–amaliy jihatlari mahalliy iqtisodchi–olimlar A.V. Vaxabov, Sh.X.,Xajibakiyev, N.M. Maxmudov, H.A. Hakimov S.Q. Djo‘rayeva , E.Q.,Bozorov O.Q. Xatamov, A. Avliyaqulov , F.I.Isayev, Z.N. Qurbanovlar tadqiq etishgan.

«Yashil iqtisodiyot»ni rivojlantirishning nazariy – amaliy jihatlari xorijlik iqtisodchi – olimlar William Hynes, Shannon Wang , Erik Solheim, Patricia Espinosa , Nils Stieglitz , Molly Scott Cato Ralf Fuecks , Boris Porfiriev Cameron Allen va Stuart Clouth , Patrick ten Brink, Roland W.Chalons Browne , Reza Ardakanian, Dirk Jaeger tomonidan tadqiq etilgan. Muqobil energetikadan foydalanishning nazariy va amaliy jihatdan MDH vakillari T.V. Zaxarova , Valentin Pchelintsev, Tatyana Kruglikova, Irina Jivotovskaya, Tatyana Chernomorova , Tkachenko Aleksandr Aleksandrovich va boshqalar ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Jahonda kuchayib boruvchi globallashtirish va integrallashtirish sharoitida dunyo mamlakatlarining iqtisodiyoti uchun yoqilg‘i-energetika majmuasining muhim rolini hisobga olgan holda ushbu tarmoq korxonalarining barqaror rivojlanish jarayonlarini o‘rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoqilg‘i-energetika majmuasi korxonalarining ishlab chiqarish va xo‘jalik faoliyatini boshqarish usullari va mexanizmlari doimiy ravishda takomillashtirimoqda, tarmoqda tizimli o‘zgarishlarning jadalligi oshmoqda, innovatsion jarayonlarning yutuqlari faol ravishda ishlatilmoqda, tarmoq korxonalarining bozor qiymati va investitsion jozibadorligi oshmoqda, bu esa o‘z navbatid ishlab chiqarilayotgan mahsulotning raqobatbardoshligi oshib borishini rag‘batlantirmoqda.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar hususan yevropa mamlakatlari rassiya ukraina o'rtasidagi ziddiyati natijasida rassiyaga nisbata qo'llanilgan sanksiyalarga javoban rassiyaning yevropaga gaz ta'minotini to'xtatishi oqibatida yevropadagi yirik korxonalarining to'xtab qolganligi yashil energetikani tez fursatda rivojlanishiga va shu qatorda barcha mamlakatlarning energiya exportini qisqartirib bir davlatning boshqa bir davlatga yoqilgi qaramligiga rozi bo'lmasligiga sabab bo'lmoqda.

References:

1. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, №1, январ-феврал, 2017 йил
2. William Hynes, Shannon Wang. Green Growth and Developing Countries, A Summary for Policy Makers, June 2012
3. Molly Scott Cato, Green Economics, An Introduction to Theory, Policy and Practice, First published by Earthscan in the UK and USA in 2009
4. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2018. Global Trends in Renewable Energy Investment 2018, <http://www.fs-unep-centre.org>
5. Green Growth, Smart Growth- A new Approach to Economics, Environment&Innovation, 29. August 2016